

El proyecto SAFETY: uso de datos Sentinel-1 para la monitorización a escala regional de riesgos geológicos

Oriol Monserrat ¹, Gerardo Herrera ², Anna Barra ¹, Roberto Sarro ², Carmen Lopez³, Gregorio Pascual ⁴

- ¹ Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC), Geomatics Division, Castelldefels, Spain; E-mails: omonserrat@cttc.cat.
- ² Geohazards InSAR Laboratory and Modeling Group (InSARlab), Geoscience Research Department, Geological Survey of Spain (IGME), Alenza 1, 28003 Madrid, Spain. E-Mails: g.herrera@igme.es, Observatorio Geofísico Central, Instituto Geográfico Nacional (IGN), Madrid, Spain. E-mails: clmoreno@fomento.es.
- ³ Dirección General de Protección Civil y Emergencias - Quintiliano, 21 - 28002 Madrid – España Ministerio del Interior; E-mails: gpascual@procivil.mir.es

Resumen

Safety es un proyecto europeo financiado por la Comisión Europea a través del departamento para la Ayuda Humanitaria y Protección Civil (ECHO). El principal objetivo del proyecto es proporcionar herramientas de soporte en la detección y cartografía de riesgos geológicos, principalmente movimientos de ladera y subsidencia mediante el uso de datos satélite. De esta manera, el resultado del proyecto Safety consistirá en una metodología que permita evaluar de forma periódica el nivel de actividad de riesgos geológicos y su posible impacto en estructuras e infraestructuras urbanas. A continuación, se describen de forma resumida los principales resultados obtenidos en una de las zonas de interés del proyecto: las Islas Canarias (España).

Introducción

En los últimos 25 años, la Interferometría diferencial SAR (DInSAR) con datos satelitales ha supuesto una importante contribución en la detección y monitoreo de riesgos geológicos como movimientos de ladera (Farina et al., 2006; Herrera et al., 2009a; Barra et al. 2016; Béjar-Pizarro et al. 2017), subsidencias (Ferretti et al., 2004; Zerbini et al., 2007; Béjar-Pizarro et al. 2016), etc. La técnica DInSAR fue utilizada por primera vez en 1989 utilizando datos adquiridos por el satélite Seasat (Gabriel et al. 1989). Desde entonces, la técnica se ha beneficiado de una importante actividad investigadora dando lugar a diferentes metodologías y herramientas de procesado, incluyendo los métodos de análisis interferométrico (Massonnet and Feigl, 1998; Rosen et al., 2000; Barra et al. 2016); las técnicas multi-interferograma (Berardino et al. 2002; Mora et al., 2003; Biescas et al., 2007) y múltiples implementaciones de la técnica Persistent Scatterer Interferometry (PSI). Una revisión exhaustiva de esta última se puede encontrar en Tomás et al. (2014) y Crosetto et al. (2016). Además, el incremento en la disponibilidad de sensores con diferente resolución tanto espacial como temporal ha permitido incrementar el abanico de aplicaciones en el ámbito de los riesgos geológicos.

La mayoría de los desarrollos DInSAR y PSI se han basado en sensores en banda C montados en los satélites ERS-1/2, Envisat y Radarsat. El principal motivo la existencia de un extenso catálogo de imágenes cubriendo el periodo 1992-2016. En este contexto, los satélites Sentinel-1 (A y B), lanzados en 2014 y 2016 respectivamente (Rucci et al., 2012), suponen un importante paso adelante en la adquisición de datos en banda C. Por un lado, ofrecen una cobertura global con un periodo de revisita de 6 días y por el otro el acceso a los datos es libre y gratuito. Estas dos características suponen un cambio de paradigma permitiendo, por primera vez, proponer

sistemas de monitorización sistemática de las deformaciones del terreno a nivel regional a medio y largo plazo (Barra et al. 2016; Qihuan et al., 2017; Béjar-Pizarro et al. 2017).

La interpretación de los mapas de deformación generados a partir de DInSAR puede ser compleja, especialmente para usuarios no habituados a trabajar con esta técnica (Barra et al. 2017). Por un lado, las características geométricas de los sistemas SAR (medidas en línea de vista y geometría de adquisición) requieren un conocimiento avanzado de la técnica para la correcta interpretación de los resultados (Ferretti et al. 2007; Notti et al. 2014 and 2015). Por otro lado, el gran número de medidas proporcionadas por el sistema dificulta en algunos casos la discriminación de los fenómenos de interés y su posterior análisis en términos de gestión del riesgo. Este hecho es especialmente evidente cuando se trabaja a escala regional.

En este contexto, el proyecto Safety (safety.cttc.cat) tiene como objetivo la explotación de datos Sentinel-1 para la detección y monitorización, a escala regional, de riesgos geológicos activos y la evaluación de su posible impacto en zonas urbanas e infraestructuras. Con este fin, se han desarrollado herramientas de análisis DInSAR y procedimiento de integración de datos geológicos. El resultado final es un conjunto de mapas con diferentes niveles de información sobre los riesgos geológicos activos, actualizables en el tiempo y de fácil interpretación para personal involucrado en la gestión de los riesgos geológicos.

Este trabajo describe los resultados obtenidos hasta el momento en el marco del proyecto Safety. En concreto se muestran los principales productos obtenidos en una de las zonas de interés del proyecto: las Islas Canarias (España). El artículo comienza con una breve introducción a la interferometría diferencial SAR para continuar con la descripción de los principales productos de Safety.

Breve introducción a la interferometría diferencial SAR

La interferometría SAR diferencial (DInSAR) utiliza la diferencia de fase de dos imágenes SAR adquiridas sobre la misma área de terreno en fechas distintas (M y S). Si durante dicho intervalo temporal se producen deformaciones de la superficie del terreno (Fig. 1), la diferencia de fase ($\Delta\varphi_{\text{int}}$) de dos imágenes SAR, llamada interferograma, puede utilizarse para estimar la magnitud de esas deformaciones (eq. 1).

$$\Delta\varphi_{\text{int}} = \varphi_1 - \varphi_2 = \frac{4\pi}{\lambda}(R_1 - R_2) \quad (1)$$

La fase interferométrica o interferograma se puede descomponer en cuatro componentes principales: una relativa a las deformaciones del terreno, es decir a la diferencia en distancia debida al desplazamiento del punto; una relativa a la geometría de adquisición, i.e. a la diferencia de caminos debido a las diferentes posiciones del satélite en los momentos de adquisición M y S; las dos últimas partes están asociadas a errores de diversa naturaleza como por ejemplo la variabilidad atmosférica existente entre los dos momentos de adquisición o los cambios sufridos por la superficie entre las dos adquisiciones.

$$\Delta\varphi_{\text{int}} = \Delta\varphi_{\text{mov}} + \Delta\varphi_{\text{geom}} + \Delta\varphi_{\text{atmo}} + \Delta\varphi_{\text{ruido}} \quad (2)$$

Fig. 1.- Geometría de un sistema interferométrico diferencial

En la actualidad existen diferentes métodos para extraer la componente de deformación. En los casos en los que la señal de deformación domina sobre el resto esta puede ser extraída con solo un par de imágenes (Hanssen, 2001). Por otro lado, cuando el objetivo son deformaciones de menor magnitud tanto a nivel espacial como temporal, se requieren procedimientos más complejos basados en la explotación de pilas de imágenes adquiridas en diferentes instantes (Hooper et al., 2004; Crosetto et al., 2011).

Al conjunto de todas las técnicas basadas en pilas de imágenes se le llama interferometría diferencial avanzada (A-DInSAR). La figura 2 muestra el diagrama de flujo típico de cualquiera de estas técnicas. El resultado clásico de un procedimiento A-DInSAR proporciona, para cada uno de los puntos medidos, la velocidad media de deformación sobre el periodo observado, la serie temporal de deformación y la cota del punto con respecto al modelo digital del terreno utilizado en el procesado.

Cabe destacar que la aplicación de estas técnicas, así como la interpretación de los resultados puede ser un proceso complejo que requiere el conocimiento tanto de las características propias de los sistemas SAR como de los procesos utilizados en la obtención de los resultados.

Figura 2.- Diagrama de flujo simplificado de los métodos A-DInSAR (Herrera et al. 2009b)

Metodología y productos del proyecto Safety

El objetivo del proyecto Safety es el desarrollo de un procedimiento que permita la explotación de datos Sentinel-1 para la detección y monitorización de riesgos geológicos activos, así como la evaluación de su posible impacto en áreas urbanas e infraestructuras. El procedimiento final está descrito en detalle en los artículos Barra et al. (2017) y Solari et al. (2017). La figura 3 muestra el diagrama de flujo del procedimiento. Este consta de tres bloques principales:

- 1- Fase de Procesado: este bloque consiste en el procesado de los datos Sentinel-1 para la obtención del mapa preliminar de deformaciones del terreno.
- 2- Fase de Post-procesado: En esta fase se preparan dos de los principales productos del procedimiento: el mapa de deformaciones del terreno y el mapa de áreas activas. El procedimiento consiste en aplicar una serie de filtros al mapa obtenido en 1 con el fin de simplificar al máximo la posible incidencia de errores y la interpretación final.
- 3- Generación del mapa de riesgos geológicos activos y de los elementos vulnerables potencialmente afectados. Este bloque consiste en cruzar el mapa de áreas activas con los mapas de riesgos geológicos disponibles o, en su defecto, con una interpretación preliminar que permita identificar el posible proceso geológico responsable de las áreas activas detectadas.

El procedimiento es iterativo, es decir los pasos son aplicados iterativamente con un periodo de repetición fijado en función del área monitorizada. Por ejemplo, para el área de Canarias, se ha fijado un periodo de monitorización de 1.5 años y una actualización cada 6 meses.

Para cada iteración se entregan cuatro productos correspondientes a tres niveles de detalle diferentes:

Figura 3.- Diagrama de flujo del procedimiento Safety.

- *Mapa de deformaciones del terreno (DAM)*: contiene todos los puntos medidos (figura 4). Es el producto con un nivel de detalle mayor. Para cada punto se entrega la velocidad de deformación estimada durante el periodo monitorizado y la serie temporal de deformación. La correcta interpretación de este mapa requiere conocimientos mínimos de la técnica DInSAR.
- *Mapa de áreas de deformación activa (ADA, figuras 5 y 6)*: este mapa es una versión simplificada y fácil de interpretar del DAM. Contiene el conjunto de polígonos que engloban las zonas activas detectadas en el mapa de deformaciones del terreno. Para cada polígono se entregan una serie de parámetros relativos a la tipología de riesgo geológico, calidad de la información, velocidad media y deformación máxima acumulada en el periodo monitorizado.
- *Mapa de Riesgos Geológicos Activos (GAM, figura 7)*: este mapa es el resultado de combinar el ADA con los mapas de peligros geológicos disponibles (e.g. mapa de movimientos de ladera). Dado que no se dispone de mapas de movimientos de ladera previos en las islas Canarias se ha realizado una interpretación preliminar para identificar los posibles procesos geológicos responsables de dichas áreas de deformación. Esta interpretación se ha hecho mediante análisis de foto aérea, modelos digitales del terreno y mapas geológicos.
- *Mapa de elementos vulnerables afectados (figura 8 y tabla 7)*: consiste en un mapa organizado por unidades territoriales informando del número de elementos vulnerables están afectados por procesos geológicos activos clasificados por su nivel estratégico en las diferentes fases del ciclo de la gestión del riesgo (prevención, emergencia y recuperación). Cada municipio viene acompañado de una lista descriptiva de los elementos a riesgo.

Todos los mapas producidos siguen las directivas marcadas por inspire y son entregados en formato shape file y en geopdf.

Resultados obtenidos en las islas de Tenerife, La Gomera y Gran Canaria.

En esta sección se muestran los resultados obtenidos al aplicar dos iteraciones del procedimiento Safety sobre las Islas de Tenerife, La Gomera y Gran Canaria. La figura 4 muestra la componente de velocidad de deformación del DAM para cada una de las iteraciones. En la parte superior se muestra el mapa obtenido en la primera iteración. El periodo cubierto en esta iteración va desde noviembre 2014 a septiembre 2016 y se han utilizado un total de 51 imágenes Sentinel-1. Para la segunda iteración se han utilizado 42 imágenes comprendiendo el periodo de octubre 2016 a marzo 2017. La escala de colores comprende 5 clases representando el verde aquellos puntos en los que no se ha detectado deformación. En la esquina superior derecha de cada una de las iteraciones se muestra un zoom de la zona del pico del Teide en la que se pueden observar algunas zonas de deformación. Las zonas donde no hay puntos, se debe a una pérdida de coherencia muy acentuada. Normalmente estas son zonas con mucha vegetación o en continuo cambio.

La figura 5 muestra un ejemplo de mapa ADA obtenido a partir de los DAM mostrados en la figura 4. En él se observan todas las áreas activas detectadas. La escala de colores representa las diferentes clases en función del índice de calidad asignado a cada ADA. Este índice consiste en 4 categorías (1-4) representando el 1 (rojo) aquellas ADAs en las que la calidad de las medidas es más fiable y 4 (verde) en las que menos. Esta figura muestra el nivel de simplificación obtenido con respecto a los mapas de la figura 4, concentrándose la mayor parte de ADAs en la zona de la caldera del Teide. La figura 6 muestra la información disponible en Pico Viejo y Teide. Las figuras 6a muestra el mapa DAM con todos los puntos detectados donde se ha estimado la velocidad y la serie temporal de deformación. La figura 6b muestra las áreas de deformación activas (ADAs),

detectadas a partir del DAM. La figura 6c muestra tres ejemplos de series temporales de deformación. Una sobre un punto sobre el que no se observa deformación (verde) y dos ejemplos sobre puntos afectados por deformaciones. En este caso todas las ADAs observadas presentan índices de calidad 1 o 2 (figura 6d) y probablemente la mayor parte de ellos se corresponden con movimientos de ladera asociados a depósitos piroclásticos.

Figura 4.- Componente de velocidad de deformación de los DAM obtenidos en la primera iteración (arriba) y en la segunda (abajo). El recuadro situado arriba a la derecha de cada mapa muestra un zoom sobre la zona del Teide.

Figura 5: Mapa ADA sobre las Gomera, Tenerife y Gran Canaria. Los colores representan el índice de calidad de cada ADA.

Figura 6: (a) velocidad de deformación obtenida en la primera iteración en la zona de la caldera del Teide. (b) Mapa ADA obtenido a partir de (a). (c) Ejemplos de series temporales de deformación sobre 3 puntos situados en la misma zona. (d) Escala de colores de (a) y (b).

El mapa de riesgos geológicos activos (GAM) se ha realizado, tal y como se ha indicado anteriormente, con una interpretación preliminar para determinar los posibles procesos geológicos responsables de dichas áreas de deformación. Dado que no se dispone de mapas de movimientos de ladera previos en las islas Canarias se ha hecho mediante análisis de foto aérea, modelos digitales del terreno, mapas geológicos y un día de trabajo de campo. Solo se han interpretado aquellas ADAs que coinciden en ambas iteraciones. De esta manera en la figura 7 se han podido identificar 5 posibles causas de las ADAs: causas antrópicas (verde); un flujo de derrubios con un ADA en cabecera (naranja); deslizamientos en depósitos de piroclastos con pendientes superiores al 20% (rosa) y finalmente; ADAs no interpretadas porque no coinciden en ambas iteraciones (Azul) y ADAs sin una causa identificada (amarillo). Esta clasificación preliminar permite un mejor análisis de la ADA, facilita la comprensión del fenómeno de deformación, así como la toma de decisiones en las diferentes fases de la gestión de riesgos.

El último producto producido es el mapa de Elementos Vulnerable a riesgo (VIAM). Este producto consiste en cruzar el mapa ADA con un inventario de elementos vulnerables clasificados en función de su rol estratégico en tres fases diferentes de la gestión del riesgo: prevención, emergencia y post-emergencia. El VIAM consiste en un mapa en el que la zona de interés es dividida en unidades geográficas básicas, por ejemplo, términos municipales en Canarias, y para cada una de estas unidades identificar los elementos afectados por ADAS. El resultado final es un mapa como el mostrado en la figura 8 para cada una de las tres fases de la gestión del riesgo acompañado de una lista de los elementos vulnerables afectados. En la figura 8 se muestran los VIAM de las tres islas estudiadas para una de las iteraciones y para la fase de emergencia. Los colores de los municipios representan el número de elementos vulnerables afectados por procesos activos. Los gráficos circulares representan, para cada municipio, el porcentaje de elementos afectados para cada uno de los roles estratégicos: muy alto, alto, moderado, bajo.

Figura 7. Clasificación de las ADA detectadas en Tenerife en base al riesgo geológico al que están asociadas.

Figura 8: Mapa de Elementos Vulnerable a riesgo en la fase de emergencia para las islas de Gran Canaria (a), Gomera (b) y Tenerife (c).

Conclusiones

En este artículo se han mostrado los resultados obtenidos hasta el momento en el marco del proyecto Safety. El principal objetivo del proyecto es proporcionar herramientas de soporte en la detección y mapeo de riesgos geológicos, principalmente movimientos de ladera y subsidencia, mediante el uso de datos satélite. Para ello se ha descrito de forma breve la metodología desarrollada en el proyecto para generar este tipo de mapas a partir de datos SAR.

Además, se ha mostrado un ejemplo de aplicación sobre las islas de la Gomera, Tenerife y Gran Canaria mostrando los diferentes niveles de información proporcionados por la metodología. Para cada una de las islas se muestran las cuatro salidas principales de la metodología:

- El mapa de deformaciones del terreno (DAM): este mapa es el producto con un nivel de detalle más alto pero su correcta interpretación requiere un nivel de conocimiento mínimo de las técnicas SAR. Puede ser útil para interpretar y comprender mejor algunos de los ADA detectados.
- Mapa de áreas activas de deformación (ADA): es una versión simplificada del anterior. Útil para la gestión a nivel territorial, detectar posibles riesgos activos y controlar su evolución.
- Mapa de riesgos geológicos activos (GAM): este mapa proporciona información sobre el riesgo geológico responsable de las áreas de deformación activas (ADAs) observadas. Útil para identificar la causa, priorizar los estudios de detalle que hay que realizar y tomar las medidas de mitigación pertinentes.
- Mapa de Elementos Vulnerable a riesgo (VIAM): este mapa proporciona información sobre los elementos vulnerables afectados por un proceso activo clasificándolos en función de su rol estratégico en cada una de las fases de la gestión del riesgo.

Los resultados obtenidos demuestran el potencial aportado por los satélites Sentinel-1 y la técnica interferométrica para su aplicación en la monitorización sistemática de los riesgos geológicos a nivel regional. Además, la simplificación de la información proporcionada por los mapas ADA, GAM y VIAM permite el acceso a los datos a personas sin un conocimiento profundo de la técnica, una reducción drástica del tiempo necesario para el análisis de los datos proporcionados por la técnica DInSAR centrando la atención en áreas estratégicamente críticas.

Agradecimientos

Este trabajo ha sido financiado por la Comisión Europea, a través de la Dirección-General para la ayuda humanitaria y la protección civil (ECHO), mediante el proyecto Safety (Ref. ECHO/SUB/2015/718679/Prev02)- (Safety.cttc.es).

Bibliografía

- Barra, A., Monserrat, O., Mazzanti, P., Esposito, C., Crosetto, M., & Scarascia Mugnozza, G. (2016). First insights on the potential of Sentinel-1 for landslides detection. *Geomatics, Natural Hazards and Risk*, 7(6), 1874-1883.
- Barra, A., Solari, L., Bejar, M., Monserrat, O., Bianchini, S., Herrera, G., Crosetto, M., González-Alonso, E., Mateos, R.M., Ligüerzana, S., López, C., Moretti, S. (2017). Geohazard activity map generation based on Sentinel-1 images. Submitted to *Remote Sensing*.
- Béjar-Pizarro, M., Guardiola-Albert, C., García-Cárdenas, R. P., Herrera, G., Barra, A., López Molina, A., ... & García-García, R. P. (2016). Interpolation of GPS and Geological Data Using InSAR Deformation Maps: Method and Application to Land Subsidence in the Alto Guadalentín Aquifer (SE Spain). *Remote Sensing*, 8(11), 965.
- Béjar-Pizarro, M.; Notti, D.; Mateos, R.M.; Ezquerro, P.; Centolanza, G.; Herrera, G.; Bru, G.; Sanabria, M.; Solari, L.; Duro, J.; Fernández, J. Mapping Vulnerable Urban Areas Affected by Slow-Moving Landslides Using Sentinel-1 InSAR Data. *Remote Sens.* 2017, 9, 876.
- Berardino, P., Fornaro, G., Lanari, R., Sansosti, E., 2002. A new algorithm for surface deformation monitoring based on small baseline differential SAR interferograms. *IEEE TGRS*, 40(11), 2375-2383.
- Biescas, E., Crosetto, M., Agudo, M., Monserrat, O., Crippa, B., 2007. Two radar interferometric approaches to monitor slow and fast land deformation. *Journal of Surveying Engineering*, 133(2), 66-71.

- Crosetto, M., Monserrat, O., Cuevas, M., & Crippa, B. (2011). Spaceborne differential SAR interferometry: Data analysis tools for deformation measurement. *Remote Sensing*, 3(2), 305-318.
- Crosetto, M., Monserrat, O., Cuevas-González, M., Devanthéry, N., & Crippa, B. (2016). Persistent scatterer interferometry: a review. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 115, 78-89.
- Farina, P., Colombo, D., Fumagalli, A., Marks, F., Moretti, S., 2006. Permanent Scatterers for landslide investigations: outcomes from the ESA-SLAM project. *Engineering Geology*, 88(3), 200-217.
- Ferretti, A., Novali, F., Bürgmann, R., Hilley, G., Prati, C., 2004. InSAR permanent scatterer analysis reveals ups and downs in San Francisco Bay area. *Eos, Transactions American Geophysical Union*, 85(34), 317-324.
- Ferretti, A., Monti-Guarnieri, A., Prati, C., Rocca, F., & Massonet, D. (2007). *InSAR principles-guidelines for SAR interferometry processing and interpretation* (Vol. 19).
- Hanssen, R., 2001. *Radar interferometry*. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht (The Netherlands).
- Herrera, G., Tomás, R., Lopez-Sanchez, J.M., Delgado, J., Vicente, F., Mulas, J., Cooksley, G., Sanchez, M., Duro, J., Arnaud, A., Blanco, P., Duque, S., Mallorquí, J.J., De la Vega-Panizo, R., Monserrat, O., 2009a. Validation and comparison of advanced differential interferometry techniques: Murcia metropolitan area case study. *ISPRS J.*, 64, 501-512.
- Herrera, G., Tomás, R., López-Sánchez, J. M., Montserrat, O., Cooksley, G., & Mulas, J., 2009b. Sistemas radar aplicados a la investigación de subsidencia y movimientos de ladera. *Enseñanza de las Ciencias de la Tierra*, 17(3), 316-324.
- Hooper, A., Zebker, H., Segall, P., Kampes, B., 2004. A new method for measuring deformation on volcanoes and other natural terrains using InSAR persistent scatterers. *Geophysical Research Letters*, 31(23).
- Huang, Q., Crosetto, M., Monserrat, O., & Crippa, B., 2017. Displacement monitoring and modelling of a high-speed railway bridge using C-band Sentinel-1 data. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 128, 204-211.
- Massonet, D., Feigl, K.L., 1998. Radar interferometry and its application to changes in the Earth's surface. *Reviews of geophysics*, 36(4), 441-500.
- Mora, O., Mallorquí, J.J., Broquetas, A., 2003. Linear and nonlinear terrain deformation maps from a reduced set of interferometric SAR images. *IEEE TGRS*, 41(10), 2243-2253.
- Notti, D., Calò, F., Cigna, F., Manunta, M., Herrera, G., Berti, M., ... & Zucca, F., 2015. A user-oriented methodology for DInSAR time series analysis and interpretation: Landslides and subsidence case studies. *Pure and Applied Geophysics*, 172(11), 3081-3105.
- Notti, D., Herrera, G., Bianchini, S., Meisina, C., García-Davalillo, J. C., & Zucca, F., 2014. A methodology for improving landslide PSI data analysis. *International journal of remote sensing*, 35(6), 2186-2214.
- Rosen, P.A., Hensley, S., Joughin, I.R., Li, F.K., Madsen, S.N., Rodriguez, E., Goldstein, R.M., 2000. Synthetic aperture radar interferometry. *Proceedings of the IEEE*, 88(3), 333-382.

Rucci, A., Ferretti, A., Monti Guarnieri, A., Rocca, F., 2012. Sentinel 1 SAR interferometry applications: The outlook for sub millimeter measurements. *Remote Sensing of Environment*, 120, 156-163.

Solari, L., Barra, A., Herrera, G., Bianchini, S., Monserrat, O., Bejar, M., Crosetto, M., Sarro, R., Salviati, P., Moretti, S. (2017-2018). Vulnerable Elements Activity Maps based on Sentinel-1 InSAR. Submitted to *Natural Hazard and Earth Sciences*.

Tomás, R., Romero, R., Mulas, J., Marturià, J. J., Mallorquí, J. J., Lopez-Sanchez, J. M., ... & Duque, S., 2014. Radar interferometry techniques for the study of ground subsidence phenomena: a review of practical issues through cases in Spain. *Environmental earth sciences*, 71(1), 163-181.

Zerbini, S., Richter, B., Rocca, F., van Dam, T., Matonti, F., 2007. A combination of space and terrestrial geodetic techniques to monitor land subsidence: case study, the Southeastern Po Plain, Italy. *J. of Geophysical Research: Solid Earth (1978–2012)*, 112(B5).